

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Título do PTT - Avaliação dos impactos de soluções tecnológicas geradas pela EMBRAPA em Boas Práticas Agropecuárias para disponibilização de ovos com qualidade para beneficiamento a seco

Resumo - Este Produto Técnico-Tecnológico (PTT) é um relatório técnico conclusivo que sumariza o resultado da avaliação dos impactos, realizada por docente do PPGE/UFRRJ e sua equipe, de soluções tecnológicas geradas pela EMBRAPA (unidade - Embrapa Agroindústria de Alimentos) com ênfase em Boas Práticas Agropecuárias para disponibilização de ovos com qualidade para beneficiamento a seco. Este PTT possui aderência à Linha de pesquisa Estratégia de Gestão de pessoas e organizações, que é sustentada junto ao MPGE/PPGE/UFRRJ. Neste contexto, o PTT possui alta aplicabilidade uma vez que diagnósticos a respeito da tecnologia aplicada são possivelmente replicáveis em diversas localidades do país, com alto impacto para produtores rurais de pequeno e médio porte. Do ponto de vista da inovação, este produto é de alto teor de inovação na medida em que oferta para a comunidade a validação de soluções tecnológicas voltadas para a agroindústria produtora de beneficiamento de ovos, o que o torna um produto complexo em sua aplicação, devido a multiplicidade e diversidade dos atores envolvidos.

Palavras-chave: EMBRAPA, BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRISA, AGROINDUSTRIA.

1. Contexto em que se apresenta o produto

O mercado brasileiro de ovos é caracterizado pela presença de milhões de pequenos produtores que praticam a agricultura familiar. A maioria destes produtores, detentores de poucos recursos, não conseguem atender aos requisitos legais para a implantação e operacionalização de estabelecimentos agroindustriais indicados no Decreto 9.013 de 2017 (BRASIL, 2017a) e na Instrução Normativa 5 de 2017 (BRASIL, 2017b). Para eles, tais requisitos se revelam economicamente inviáveis e restringem substancialmente sua atuação no mercado. De acordo com a legislação atual, atualmente é exigido que a remoção de sujidades dos ovos seja feita por máquina de lavagem e secagem automatizada. Esta exigência legal é reforçada por condições técnicas específicas, tais como: a operação deve ser totalmente por meios mecânicos e contínua, não se permitindo equipamentos do tipo de “imersão”; a água de lavagem além de estar de acordo com os padrões de potabilidade deve apresentar uma temperatura superior à do ovo em 10° C. Uma tendência evidente provocada por esse ambiente legal de negócios é a exclusão de muitos pequenos produtores dos quais alguns, em busca de sobrevivência, costumam se refugiar na clandestinidade.

O motivo fundamental da geração desta solução tecnológica é ampliar as possibilidades de sobrevivência dos pequenos negócios no mercado de ovos. Portanto, os principais beneficiários dessa tecnologia são os pequenos e médios produtores, ou seja, os detentores de estabelecimentos avícolas até quatro módulos rurais e agroindústrias com capacidade máxima de 3.600 ovos/dia.

Em todos os estados do Brasil, observa-se a existência de pequenas e médias propriedades rurais que praticam a avicultura de postura como atividade econômica principal ou secundária. Muitos dos ovos produzidos nessas propriedades são vendidos nos mesmos municípios onde sua produção ocorre. Em outras palavras, tais ovos são destinados essencialmente a mercados locais. (Cruz et al., 2016; Cavalcanti, 2019; Godinho et al., 2022), impedindo a comercialização em outros mercados.

2. Diagnóstico do PTT e Desenvolvimento do PTT

Este PTT destaca o processo de geração da solução tecnológica, iniciado em 2019, que resultou no desenvolvimento e validação de um método alternativo de limpeza de ovos que atenda aos requisitos legais, simplifique as condições de beneficiamento e agregue segurança ao produto da avicultura familiar. Logo, após seu lançamento em 2020, a solução tecnológica foi considerada interessante por pequenos e médios produtores de ovos, dos quais três iniciaram imediatamente o processo de sua adoção. Das três produtoras, duas atuam no estado do Rio de Janeiro e uma no estado de Minas Gerais.

No ano de 2021, a solução tecnológica continuou sendo usada nos estabelecimentos dessas três produtoras que forneceram dados e informações para a elaboração do presente relatório. Em 2022, além dessas três produtoras, outra produtora localizada no estado da Bahia também adotou a solução tecnológica e foi inserida neste estudo de avaliação de impacto. Em 2023, foram novamente entrevistadas as quatro produtoras para atualização deste relatório.

A presente tecnologia, relatada neste PTT, se insere na cadeia produtiva do ovo por meio do oferecimento de um processo alternativo de remoção de sujidades de ovos – limpeza a seco de ovos, com impactos significativos em diversos elos desta cadeia, desde a produção até o consumidor final

Do ponto de vista metodológico, uma das etapas fundamentais do processo de elaboração do presente relatório foi a aplicação de procedimentos para a avaliação dos impactos econômicos e custos da solução tecnológica (limpeza a seco de ovos). Para isso, foi necessário coletar informações específicas junto a três grupos de informantes: a) membros da equipe do projeto de geração da tecnologia; b) produtores, adotantes da tecnologia; e, c) equipes de diferentes setores da unidade produtiva. Na perspectiva de identificar impactos econômicos, foram realizadas quatro reuniões: uma com pesquisadores da equipe do projeto de geração da solução tecnológica e três com as três adotantes (ou seja, uma reunião com cada uma das adotantes da tecnologia). Essas

reuniões foram orientadas por três questões (Ávila et al., 2006): a) Qual foi a situação tecnológica anterior à adoção desta solução? b) A solução tecnológica tem impactos de agregação de valor? c) A solução tecnológica tem impactos de redução de custos ou perdas?

As respostas obtidas foram analisadas e interpretadas da seguinte maneira: antes do lançamento desta solução tecnológica, havia duas tecnologias usualmente empregadas para a limpeza de ovos: a máquina de lavagem de ovos e o pano úmido/esponja úmida. Por um lado, a máquina de lavagem de ovos é o método oficialmente indicado pela legislação. Ela tem escovas que funcionam automaticamente. Porém, ela é cara e exige instalação e manutenção especializadas. Por outro lado, o pano úmido ou esponja úmida é uma prática alternativa usada para retirar as sujidades da casca do ovo. Ela funciona artesanalmente e não exige muitos investimentos iniciais, mas aumenta a possibilidade de propagação de contaminantes microbiológicos entre os ovos e, tipicamente, não é realizada em condições de segurança ocupacional. Portanto, a limpeza a seco é técnica e economicamente mais acessível que a máquina de lavagem de ovos e contempla procedimentos de biossegurança para proteção da saúde do produtor

3. Aderência -

O produto desenvolvido neste diagnóstico apresenta aderência direta à linha de pesquisa Estratégia de Gestão de Pessoas e Organizações, sustentada pelo PPGE/MPGE/UFRRJ, que objetiva propor estratégias e soluções de aprimoramento do desempenho organizacional pertinentes a cada realidade organizacional dos setores produtivos. Especificamente, o estudo relaciona-se a transferência de tecnologia desenvolvida pelo setor público para o setor produtivo (iniciativa privada).

4. Impacto

Em relação ao impacto, o diagnóstico realizado observou alguns aspectos fundamentais. Primeiro, a agregação de valor não foi comprovada como uma categoria de impactos para a solução tecnológica de limpeza a seco de ovos. O ovo tratado com esta solução não tem um preço comparativamente maior. O preço pago para a dúzia de ovos permanece igual, antes e depois da adoção da tecnologia. Ou seja, o consumidor não identifica diferenças entre o ovo limpo com a tecnologia atual e aquele limpo com a tecnologia anterior. Nesse sentido, o valor tecnicamente agregado no ovo não se expressa mercadologicamente.

Já a redução de custos ou perdas não foi caracterizada como uma categoria de impactos para a solução tecnológica de limpeza de ovos a seco. Conforme as observações de integrantes da equipe do projeto e as constatações dos produtores adotantes da tecnologia, as perdas também permanecem praticamente iguais antes e depois da adoção da tecnologia. Não há diferenças entre os três procedimentos em termos de perdas de ovos no processo de limpeza.

Por outro lado, os impactos estimados foram socioambientais e de desenvolvimento institucional. De acordo com as informações coletadas, o foco da tecnologia de limpeza a seco está na qualidade sanitária do ovo e na segurança do produtor e do consumidor. Assim, o principal motivo de geração desta tecnologia foi facilitar a entrada e permanência de pequenos produtores no mercado dos ovos.

5. Aplicabilidade

A aplicabilidade (e replicabilidade) desta solução tecnológica reside principalmente na possibilidade de padronização dos procedimentos necessários para sua implantação diante do baixo custo exigido, sobretudo se levarmos em consideração os produtores de pequeno e médio porte em diversas regiões do país, de modo a aumentar a qualidade sanitária do ovo, assim como a segurança do produtor e do consumidor.

6. Inovação

Este PTT reflete uma tecnologia de alto teor inovativo, com desenvolvimento de conhecimento e técnicas inéditas, com a possibilidade de uso intensivo no âmbito da agricultura familiar à baixo custo.

7. Complexidade

A implantação das soluções tecnológicas em outras regiões do país caracteriza-se por elevada complexidade devido à multiplicidade de parceiros institucionais envolvidos, produtoras de ovos localizadas nos quatro municípios, bem como a interlocuções com redes comunitárias. A interação entre esses atores demandará um esforço significativo de coordenação e comunicação. Além disso, o estudo avançou em outras dimensões, tais como os impactos ecológicos, socioambientais e no emprego direto gerado.

Referências

AVILÁ, A. F. D.; RODRIGUES, G. S.; VEDOVOTO, G. L. Avaliação dos Impactos de Tecnologias Geradas pela Embrapa: Metodologia de Referência. Brasília: Embrapa, 2006.

CRUZ, F. G. G.; RUFINO, J. P. F.; MELO, R. D.; FEIJO, J. C.; DAMASCENO, J. L.; COSTA, A. P. G. C. Perfil socioeconômico da avicultura no setor primário do estado do Amazonas, Brasil. Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, 9 (2), pp. 371-391, 2016.

CAVALCANTI, F. A. V. R. Avicultura caipira: estudo de mercado para a cadeia de galinha caipira. Natal (RN): SEBRAE, 2019.

GODINHO JÚNIOR, E. C.; ALVES, L. K. S.; SCHULTZ, E. B.; RAINERI, C. Demanda por ovos produzidos em sistemas livres de gaiolas: motivação, estratégias e estruturas de governança. Revista de Economia e Sociologia Rural, 60 (4), e240053, 2022.

EQUIPE RESPONSÁVEL

André Yves Cribb (Pesquisador)

Mauro Sergio Vianello Pinto (Pesquisador)

Leandro Gonçalves de Souza Leão (Analista)

Paula Rodrigues Almeida Polidoro (Analista)

Paulo Cesar de Almeida Portes (Analista)

COLABORADORES DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

Eduardo Henrique Miranda Walter (Embrapa CTAA)

Fénelon Do Nascimento Neto (Embrapa CTAA)

Amanda L. A. Jamas (Produtora Chácara Pedra Branca)

Diana Lorena Vieira Souza (Produtora Aviário São Francisco)

Jovelina Olga Gomes da Fonseca (Produtora Sítio Cultivar)

Edna Maria Jesus de Souza (Granja Avícola Sítio A Roça)

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

**Título do PTT - Avaliação dos impactos de soluções tecnológicas geradas pela
EMBRAPA em Boas Práticas Agropecuárias para disponibilização
de ovos com qualidade para beneficiamento a seco**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS GERADAS PELA EMBRAPA

Nome da solução tecnológica:	Processo validado para obtenção de ovos limpos, apropriado a pequena escala de produção
Ano de avaliação da solução tecnológica:	2023
Unidade(s) responsável(is) pela solução tecnológica:	Embrapa Agroindústria de Alimentos André Yves Cribb
Profissional (is) responsável (is) pela elaboração do relatório da solução tecnológica:	Mauro Sérgio Vianello Pinto Leandro Gonçalves de Souza Leão Paula Rodrigues Almeida Polidoro Paulo Cesar de Almeida Portes

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA GERADA PELA EMBRAPA

1. IDENTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

1.1. Nome/Título

Processo validado para obtenção de ovos limpos, apropriado a pequena escala de produção

1.2. Relatórios de Avaliação de Impactos Conjuntos:

Este relatório não foi elaborado em conjunto com outra Unidade de Pesquisa

1.3. Ano de Início da Geração da solução tecnológica: 2019

1.4. Ano de Lançamento da solução tecnológica: 2020

1.5. Ano de Atualização da solução tecnológica, se houver*:

1.6. Ano de Início da Adoção da solução tecnológica: 2020

1.7. Abrangência da adoção:

Selecione os Estados onde a solução tecnológica selecionada está sendo adotada:

Nordeste		Norte		Centro Oeste		Sudeste		Sul	
AL		AC		DF		ES		PR	
BA	X	AM		GO		MG	X	RS	
CE		AP		MS		RJ	X	SC	
MA		PA		MT		SP			
PB		RO							
PE		RR							
PI		TO							
RN									
SE									

1.8. Descrição Sucinta

A limpeza a seco de ovos é um método manual de remoção de sujidades sem uso de água, empregando papel, espátula e borracha de apagar. A operação é conduzida em condições que garantam a segurança ocupacional do produtor, constituindo uma alternativa ao método oficial em máquina automatizada de lavagem e secagem. O papel deve ser descartado quando sujo, a espátula é um instrumento higienizável e a borracha de apagar apresenta capacidade autolimpante, o que previne a propagação de contaminações entre outros ovos. Esses materiais são amplamente acessíveis no mercado e dispensam o uso de água para a remoção de sujidades dos ovos. Conforme resultados de pesquisas realizadas pela equipe de geração da tecnologia, a qualidade física, química e sanitária dos ovos limpos a seco é equivalente aos obtidos por lavagem automatizada, bem como a de ovos naturalmente limpos. Este é um método de limpeza apropriado à pequena escala de produção de ovos.

Os requisitos para implantação e operacionalização de estabelecimentos agroindustriais, indicados pela Instrução Normativa 5 de 2017 (BRASIL, 2017b) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo Decreto 9.013 de 2017 (BRASIL, 2017a) são, em grande parte, economicamente inviáveis para pequenos negócios avícolas de postura, particularmente em relação à exigência de remoção de sujidades dos ovos por máquina de lavagem e secagem automatizada. As dimensões das instalações, especificações de materiais, barreiras sanitárias e operações de beneficiamento que são contempladas na legislação e, conseqüentemente, exigidas pelos fiscais sanitários, tipicamente consideram um sistema de beneficiamento úmido. A água é utilizada desde a entrada no estabelecimento, para higienização das botas dos funcionários e das instalações, até a operação de lavagem dos ovos. Estas exigências garantem ao consumidor o acesso a alimentos seguros, mas levam para a clandestinidade os pequenos produtores que não conseguem se adequar a elas e acabam atuando, na maioria das vezes, sem o selo da inspeção sanitária para formalização do seu negócio e sem amplo acesso de mercado. Na informalidade são empregados métodos de lavagem que podem colocar em risco tanto a segurança do produtor quanto do consumidor, como o uso do pano úmido e por imersão dos ovos.

Assim, a tecnologia proposta está inserida num contexto de Boas Práticas Agropecuárias para disponibilização de ovos com qualidade para beneficiamento a seco, sem uso de água, num processo mais barato e adequado aos produtores de pequeno porte, que atenda aos requisitos legais e simplifique as condições de beneficiamento. A tecnologia foi desenvolvida por meio de um projeto de pesquisa, liderado pela Embrapa Agroindústria de Alimentos, em parceria tanto com unidades da Embrapa Meio - Norte - CNPMN e Suínos e Aves - CNPSA quanto Instituições parceiras Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz e Universidade Federal Fluminense - UFF.

1.9. Beneficiários

O mercado brasileiro de ovos é caracterizado pela presença de milhões de pequenos produtores que praticam a agricultura familiar. A maioria destes produtores, detentores de poucos recursos, não conseguem atender aos requisitos legais para a implantação e operacionalização de estabelecimentos agroindustriais indicados no Decreto 9.013 de 2017 (BRASIL, 2017a) e na Instrução Normativa 5 de 2017 (BRASIL, 2017b). Para eles, tais requisitos se revelam economicamente inviáveis e restringem substancialmente sua atuação no mercado.

Por exemplo, é atualmente exigido que a remoção de sujidades dos ovos seja feita por máquina de lavagem e secagem automatizada. Esta exigência legal é reforçada por condições técnicas específicas, tais como: a operação deve ser totalmente por meios mecânicos e contínua, não se permitindo equipamentos do tipo de "imersão"; a água de lavagem além de estar de acordo com os padrões de potabilidade deve apresentar uma temperatura superior à do ovo em 10° C; os ovos devem ser secados mecanicamente, em operação contínua à lavagem. A máquina tem impacto nas dimensões das instalações, requisitos de materiais, fluxo de processo e barreiras sanitárias. Na verdade, os requisitos legais foram definidos de acordo com o que pode ser chamado de estabelecimentos industriais de beneficiamento úmido, caracterizado pelo uso de muita água. Além de atender às regras sanitárias e ambientais, o selo de inspeção implica em formalidades oficiais e tributos. Se essas condições são aceitáveis em grande escala de beneficiamento de ovos, eles são considerados desestimulantes para os pequenos produtores.

Uma tendência evidente provocada por esse ambiente legal de negócios é a exclusão de muitos pequenos produtores dos quais alguns, em busca de sobrevivência, costumam se refugiar na clandestinidade. O motivo fundamental da geração desta solução tecnológica é ampliar as possibilidades de sobrevivência dos pequenos negócios no mercado de ovos. Portanto, os principais beneficiários dessa tecnologia são os pequenos e médios produtores, ou seja, os detentores de

estabelecimentos avícolas até quatro módulos rurais e agroindústrias com capacidade máxima de 3.600 ovos/dia.

Em todos os estados do Brasil, observa-se a existência de pequenas e médias propriedades rurais que praticam a avicultura de postura como atividade econômica principal ou secundária. Muitos dos ovos produzidos nessas propriedades são vendidos nos mesmos municípios onde sua produção ocorre. Em outras palavras, tais ovos são destinados essencialmente a mercados locais. (Cruz et al., 2016; Cavalcanti, 2019; Godinho et al., 2022).

Iniciado em 2019, o processo de geração da solução tecnológica foi motivado pela necessidade de facilitar a sobrevivência dos pequenos e médios negócios associados à produção e comercialização de ovos. Ele resultou no desenvolvimento e validação de um método alternativo de limpeza de ovos que atenda aos requisitos legais, simplifique as condições de beneficiamento e agregue segurança ao produto da avicultura familiar. Logo após seu lançamento em 2020, a solução tecnológica foi considerada interessante por pequenos e médios produtores de ovos, dos quais três iniciaram imediatamente o processo de sua adoção. Das três produtoras, duas atuam no estado do Rio de Janeiro e uma no estado de Minas Gerais. No ano de 2021, a solução tecnológica continuou sendo usada nos estabelecimentos dessas três produtoras que forneceram dados e informações para a elaboração do presente relatório. Em 2022, além dessas três produtoras, outra produtora localizada no estado da Bahia também adotou a solução tecnológica e foi inserida neste estudo de avaliação de impacto. Em 2023, foram novamente entrevistadas as quatro produtoras para atualização deste relatório.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA

A presente tecnologia se insere na cadeia produtiva do ovo por meio do oferecimento de um processo alternativo de remoção de sujidades de ovos – limpeza a seco de ovos, com impactos significativos em diversos elos desta cadeia. Graficamente representada na Fig. 1, tal cadeia consiste em cinco elos: fornecimento de insumos, produção de ovos, processamento de ovos, comercialização de ovos e consumo de ovos.

Figura 1 – Representação gráfica da cadeia produtiva do ovo

Fonte: Elaborada por Mizumoto (2004) e confirmada por Donato et al. (2009) e Amaral et al. (2016).

O fornecimento de insumos agrupa as atividades relacionadas às rações, vacinas/medicamentos, genética, instalações, máquinas e equipamentos. A produção de ovos é feita em granjas de cria/recria e postura por empresas de diferentes escalas de atuação. O

processamento (beneficiamento) é uma etapa na qual os ovos são limpos, classificados e embalados. A comercialização é o elo que abrange as atividades responsáveis pela distribuição dos ovos aos pontos de venda e por sua disponibilização ao consumidor final. A última etapa é a de consumo e consiste na aquisição e utilização de ovos para satisfazer determinadas necessidades (Mizumoto, 2004; Donato et al., 2009; Amaral et al., 2016).

Em pequenas escalas de produção, a etapa de beneficiamento (processamento) pode ser considerada o elo mais fraco da cadeia, já que a grande maioria dessas pequenas produções comerciais não é submetida ao registro, inspeção e fiscalização sanitária, o que acentua a problemática em saúde pública.

Ovos e produtos à base de ovos são o terceiro grupo de alimentos incriminados em surtos notificados de doenças transmitidas por alimentos no Brasil. Do total de surtos notificados e submetidos à investigação epidemiológica no país, no período de 2009 a 2018, o grupo dos ovos ocupou o 4º lugar no ranking dos surtos que tiveram a fonte de contaminação identificada, representando 5,6% do total destes surtos notificados (Ministério da Saúde, 2019).

Essa realidade se torna ainda mais preocupante no contexto atual de aumento significativo no consumo de ovos. Há anos, o ovo deixou de ser considerado vilão e se tornou uma das principais fontes de proteína dos brasileiros, caindo nas graças de consumidores dos mais diferentes perfis. De acordo com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA, o consumo per capita de ovos cresceu na última década, alcançando, em 2022, a marca histórica de 241 ovos por habitante/ano, conforme série histórica – Figura 2. É quase o dobro do nosso consumo há 10 anos. Tal marca ainda superou a média global de consumo de ovos (ABPA, 2021).

Figura 2 – Série Histórica consumo per capita de ovos no Brasil

Fonte: ABPA (2023).

Neste mesmo período e em alinhamento ao aumento da demanda no consumo dos ovos, a produção no Brasil aumentou, passando de aproximadamente 31.775.108.157 em 2012, para aproximadamente 52.068.585.438 em 2022, conforme mostra a Figura 3. No ano de 2022, o principal destino dos ovos foi para atendimento ao mercado interno, porcentagem igual a 99,56% do total da produção. Apenas 0,44% se destinaram à exportação.

Figura 3 – Produção brasileira de ovos

Fonte: ABPA (2023).

Além disso, de acordo com os resultados da pesquisa sobre o perfil do consumidor brasileiro, realizada pelo Centro de Assessoria e Pesquisa de Mercado (CEAP) com indivíduos de todas as regiões, de todas as classes sociais e faixas etárias, no ano de 2020, 96% dos lares brasileiros consumiram ovos, e metade da população, quase todos os dias; além disso, 75% dos entrevistados identificaram o ovo como um alimento rico em nutrientes e um dos mais completos na natureza, depois do leite materno (ABPA, 2021).

O ovo de galinha é um alimento nutritivo e barato, uma rica fonte de proteína animal e uma alternativa saudável à carne vermelha, sendo considerado alimento nutritivo e economicamente acessível (Pires & Pinto, 2020). A pandemia também contribuiu para o aumento no consumo dos ovos. A queda do poder de compra da população, a mudança de hábito – com a população se alimentando mais em casa - e o aumento substancial no preço da carne, contribuíram para transformar os ovos na principal proteína consumida pelos brasileiros (Rural, 2021).

Em 2022, o valor bruto de produção de ovos chegou a R\$ 20,213 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal - ABPA (ABPA, 2023).

No entanto, embora haja um cenário de recorde de consumo, a indústria de ovos enfrenta atualmente um problema relacionado ao alto preço do milho e do farelo de soja, as rações dos animais, insumos que respondem por mais de 81% do custo de produção da proteína e isso tem prejudicado muitos produtores (CNN, 2021).

Desta forma, diante do cenário de aumento de demanda de ovos no Brasil, a tecnologia proposta contribui para viabilizar a produção de ovos pelos pequenos produtores, surgindo como uma alternativa de impacto social importante, capaz de ajustar a renda destes pequenos produtores, fixá-los no meio rural e promover a inserção formal deles ao mercado varejista e institucional.

Além disso, dentro de um contexto atual de alta do valor dos principais insumos para a produção de ovos, o acesso a uma tecnologia de baixo custo, adaptada à realidade dos pequenos produtores, ganha uma relevância econômica ainda maior, haja vista que qualquer diminuição de custo se torna vital para a sobrevivência desses pequenos negócios. Outro ponto que merece destaque é a possibilidade da entrega de um produto com qualidade sanitária, com segurança alimentar e com impactos ambientais positivos, haja vista a simplicidade do processo e a não necessidade do uso de máquinas, o que contribui para a diminuição do gasto de energia e no uso de água disponível.

Na dimensão social, verifica-se a relevância dessa tecnologia para viabilizar a produção e mercado de ovos da agricultura familiar, promovendo a visibilidade do trabalho e a autonomia econômica das mulheres, principais responsáveis pela criação de galinhas e outros pequenos animais. Corrigindo injustiças sociais que, historicamente, as colocam numa posição de invisibilidade e de desvalorização de seu criar e fazer laborar.

Dessa forma, fica clara a importância e contribuição socioeconômica e ambiental da tecnologia para a cadeia produtiva do ovo. A ideia é que os pequenos produtores tenham acesso à tecnologia e possam implementá-la em suas produções, sendo mais um estímulo, uma excelente alternativa e uma fonte importante e viável para fomentar a produção de ovos e alavancar e expandir ainda mais esta cadeia produtiva.

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E CUSTOS DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Uma das etapas fundamentais do processo de elaboração do presente relatório foi a aplicação de procedimentos para a avaliação dos impactos econômicos e custos da solução tecnológica (limpeza a seco de ovos). Para isso, foi necessário coletar informações específicas junto a três grupos de informantes: a) membros da equipe do projeto de geração da tecnologia; b) produtores, adotantes da tecnologia; e, c) equipes de diferentes setores da Unidade.

Na perspectiva de identificar impactos econômicos, foram realizadas quatro reuniões: uma com pesquisadores da equipe do projeto de geração da solução tecnológica e três com as três adotantes (ou seja, uma reunião com cada uma das adotantes da tecnologia). Essas reuniões foram orientadas por três questões (Ávila et al., 2006): a) Qual foi a situação tecnológica anterior à adoção desta solução? b) A solução tecnológica tem impactos de agregação de valor? c) A solução tecnológica tem impactos de redução de custos ou perdas? As respostas obtidas foram analisadas e interpretadas da seguinte maneira:

Antes do lançamento desta solução tecnológica, havia duas tecnologias usualmente empregadas para a limpeza de ovos: a máquina de lavagem de ovos e o pano úmido/esponja úmida. Por um lado, a máquina de lavagem de ovos é o método oficialmente indicado pela legislação. Ela tem escovas que funcionam automaticamente. Porém, ela é cara e exige instalação e manutenção especializadas. Por outro lado, o pano úmido ou esponja úmida é uma prática alternativa usada para retirar as sujidades da casca do ovo. Ela funciona artesanalmente e não exige muitos investimentos iniciais, mas aumenta a possibilidade de propagação de contaminantes microbiológicos entre os ovos e, tipicamente, não é realizada em condições de segurança ocupacional. Portanto, a limpeza a seco é técnica e economicamente mais acessível que a máquina de lavagem de ovos e contempla procedimentos de biossegurança para proteção da saúde do produtor.

A agregação de valor não foi comprovada como uma categoria de impactos para a solução tecnológica de limpeza a seco de ovos. O ovo tratado com esta solução não tem um preço comparativamente maior. O preço pago para a dúzia de ovos permanece igual, antes e depois da adoção da tecnologia. O consumidor não identifica diferenças entre o ovo limpo com a tecnologia atual e aquele limpo com a tecnologia anterior. Nesse sentido, o valor tecnicamente agregado no ovo não se expressa mercadologicamente.

A redução de custos ou perdas não foi caracterizada como uma categoria de impactos para a solução tecnológica de limpeza de ovos a seco. Conforme as observações de integrantes da equipe do projeto e as constatações dos produtores adotantes da tecnologia, as perdas também permanecem praticamente iguais antes e depois da adoção da tecnologia. Não há diferenças entre os três procedimentos em termos de perdas de ovos no processo de limpeza.

Em suma, a comparação da tecnologia de limpeza a seco (como solução atual) com a máquina de lavagem e o pano úmido/esponja úmida (como soluções anteriores) não identificou

impactos econômicos em termos de agregação de valor e de redução de custos. Os impactos estimados foram socioambientais e de desenvolvimento institucional. De acordo com as informações coletadas, o foco da tecnologia de limpeza a seco está na qualidade sanitária do ovo e na segurança do produtor e do consumidor. O principal motivo de geração desta tecnologia foi facilitar a entrada e permanência de pequenos produtores no mercado dos ovos.

3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos

Se aplica: sim () não ()

3.1.1. Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade

Se aplica: sim () não ()

3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos

Se aplica: sim () não ()

3.1.3. Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas

Se aplica: sim () não ()

3.1.4. Tipo de Impacto: Agregação de Valor

Se aplica: sim () não ()

3.1.5. Análise dos impactos econômicos

Não se verificou a existência de impactos econômicos da adoção desta tecnologia para o ano de 2023.

3.2. Custos da Solução Tecnológica

3.2.1. Estimativa dos Custos

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos

Ano	Custos de Pessoal para a Pesquisa	Custeio de Pesquisa	Depreciação de Capital	Custos de Administração	Custos de Transferência Tecnológica	Total
2019	12.956,40	106.501,50	2.851,98	6.583,48		128.893,36
2020	13.374,00	168.889,00	8.678,97	28.457,89	8.024,40	227.424,26
2021	9.361,80	95.001,50	7.241,74	29.057,64	8.024,40	148.687,08
2022	8.995,80	30.003,50	10.565,67	42.089,31	16.894,96	108.549,25
2023	-	-	8.068,38	42.468,80	17.483,80	68.020,98

3.2.2. Análise dos Custos

O ano-base para a presente avaliação foi o ano de 2023. Mas, vale lembrar que a adoção da tecnologia se iniciou em 2020.

Os dados de custos, disponibilizados e utilizados no presente relatório, foram coletados por meio de contatos com colegas da equipe de geração da tecnologia e dos setores de gestão financeira, de gestão de pessoas e de transferência de tecnologia da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Eles expressam valores nominais dos custos, ou seja, não são ajustados pela inflação. Cabe destacar que essa característica é fundamental para entender indicadores financeiros cujo

cálculo envolve a utilização de tais custos. Os dados foram tratados e analisados na perspectiva de caracterizar o processo de desenvolvimento e aplicação da tecnologia de “Processo validado para obtenção de ovos limpos, apropriado a pequena escala de produção”.

A estimativa dos custos foi realizada dentro da abordagem de alocação real de recursos. O total dos custos consistiu na soma dos custos diretos e dos custos indiretos cujo conjunto foi dividido nas seguintes cinco categorias (Ávila, 2006): Custos de Pessoal para a Pesquisa, Custeio de Pesquisa, Depreciação de Capital, Custos de Administração e Custos de Transferência Tecnológica.

Os “Custos de Pessoal para a Pesquisa” foram definidos como a parte da remuneração bruta mais encargos sociais, correspondente ao tempo dedicado por dois pesquisadores (nível A) da Embrapa Agroindústria de Alimentos ao desenvolvimento e validação da tecnologia. Essa dedicação se evidenciou no período de 2019 a 2022. Para cada um desses quatro anos, os custos de pessoal relativos a cada envolvido foram obtidos mediante a multiplicação do salário médio por hora com a quantidade de horas dedicadas. O custo total de pessoal foi obtido pela adição dos custos dos dois envolvidos. Portanto, não houve “Custos de Pessoal para a Pesquisa” para 2023.

No que diz respeito ao “Custeio de Pesquisa”, houve um projeto em desenvolvimento até 2022 no âmbito do Sistema Embrapa de Gestão (SEG). Iniciado em 2019 sob o código 20.18.03.046.00.00, o projeto teve um orçamento de R\$ 400.395,50 e foi de Tipo II (Desenvolvimento e Validação) (Embrapa, 2019). Para cada um dos anos 2019, 2020, 2021 e 2022, o custeio de pesquisa corresponde ao valor alocado em termos de distribuição do orçamento do projeto. Portanto, não houve “Custeio de Pesquisa” para 2023.

Os “Custos de Depreciação de Capital” correspondem à depreciação de todos os bens da Embrapa Agroindústria de Alimentos ao longo do período de 2019 a 2023. Sua estimativa foi feita segundo a participação da tecnologia no esforço de pesquisa e ação da Unidade, mediante a divisão do custo total de Depreciação de Capital pelo número de planos de ação em execução em cada um desses anos.

Os “Custos de Administração” referem-se a uma parcela dos custos fixos (custos indiretos) da Unidade que foram atribuídos à tecnologia ao longo do período de 2019 a 2023. Sua estimativa foi feita segundo a necessidade de atendimento à tecnologia no esforço de gestão da Unidade, mediante a divisão do custo total de Administração pelo número de planos de ação em execução em cada um desses anos.

Quanto aos “Custos de Transferência Tecnológica”, eles consistiram nos gastos realizados com material de consumo pela Embrapa Agroindústria de Alimentos para difundir e viabilizar a adoção da tecnologia sob avaliação. Convém informar que a adoção da tecnologia se iniciou em 2020, ou seja, após o primeiro dos quatro anos de execução do projeto. Portanto, houve “Custos de Transferência Tecnológica” em todos os anos incluídos no período de 2020 a 2023.

Em conclusão, houve, em 2023, apenas algumas das categorias de custos: Custo de Depreciação de Capital, Custo de Administração e Custo de Transferência Tecnológica. O custo total, específico da Embrapa, foi de R\$ 68.020,98, sendo estruturado da seguinte forma: Depreciação de Capital (12%), Administração (62%) e Transferência Tecnológica (26%).

3.3. Análises de rentabilidade

Tabela 3.3.1: Análises de rentabilidade – Taxa Interna de Retorno (TIR), relação Benefício/Custo (B/C) e Valor Presente Líquido (VPL)

Taxa Interna de Retorno TIR	Relação Benefício/Custo B/C (6%)	Valor Presente Líquido VPL (6%)
000,00%	000,00	R\$ 000.000.000,00

Como não houve estimativa de benefícios para a solução tecnológica, não foi possível determinar os seguintes indicadores de rentabilidade: a taxa interna de retorno (TIR), a relação benefício/custo (B/C) e o valor presente líquido (VPL). Por isso, a Tabela 3.3.1 não foi preenchida.

3.4. Instituições envolvidas/parcerias

Embrapa Meio-Norte
Embrapa Suínos e Aves
Fundação Oswaldo Cruz
Universidade Federal Fluminense

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECOLÓGICOS E SOCIOAMBIENTAIS DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS AGROPECUÁRIAS – AMBITEC-Agro

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos

Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
1. Mudança no uso direto da terra	Não	-	-	-
2. Mudança no uso indireto da terra	Não	-	-	-
3. Consumo de água	Sim	-0,25	-	-0,25
4. Uso de insumos agrícola	Sim	0,0	-	0,0
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas	Sim	-0,13	-	-0,13
6. Consumo de energia	Sim	0,0	-	0,0
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia	Sim	0,0	-	0,0
8. Emissões à atmosfera	Sim	0,0	-	0,0
9. Qualidade do solo	Não	-	-	-
10. Qualidade da água	Sim	0,0	-	0,0
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental	Não	-	-	-

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial).

Em 2022, houve impacto negativo no critério Uso de insumos veterinários e matérias-primas (-0,25) e, em 2023, o índice de -0,13 decorrentes do aumento da utilização de materiais para higienização dos ovos. Porém, esse aumento está relacionado ao êxito na utilização da solução tecnológica que possibilitou a ampliação da produção e comercialização de ovos. Por tratar-se de tecnologia para conferir segurança sanitária à produção de ovos em pequena escala, entende-se que não se aplica aos indicadores de mudança do uso direto e indireto da terra, bem como da qualidade do solo e de conservação da biodiversidade e qualidade ambiental. Em 2023, teve um pequeno aumento no consumo de água registrado em uma das unidades produtivas em função da ampliação dos galpões e da modernização com instalação de ar condicionado.

Em 2023, não se observou impactos sobre os demais critérios que compõem os impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica.

4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos

Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
12. Qualidade do produto	Sim	0,0		0,00
13. Capital social	Sim	0,94		0,94
14. Bem-estar e saúde animal	Não	-		-

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

Em 2022, a qualidade do produto sofreu impacto positivo em função de alterações nas variáveis redução da contaminação biológica, disponibilidade de insumos e mudança dos procedimentos pós-colheita. Esse método apresenta maior segurança sanitária, reduzindo significativamente o risco de contaminação cruzada, sobretudo quando comparado ao método do pano úmido utilizado anteriormente pelas produtoras entrevistadas. O critério Capital social computou impacto decorrente do atendimento de demanda comunitária de acesso ao consumo, bem como em ações de extensão e de divulgação/comunicação dos conhecimentos disponibilizados, ensejando a participação ativa das produtoras. Em 2023, não houve impacto sobre o critério ‘qualidade do produto’, porém o critério ‘capital social’ registrou novamente impacto positivo decorrente da continuidade das ações das agricultoras.

A tecnologia não se aplica ao Critério ‘Bem-estar e Saúde Animal’.

Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
15. Capacitação	Sim	0,88		0,88
16. Qualificação e oferta de trabalho	Sim	0,51		0,51
17. Qualidade do emprego/ocupação	Sim	0,0		0,0
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, gerações e etnias	Sim	1,10		1,10

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

Em 2022, considerando-se o aspecto trabalho/emprego verificou-se que no ano de 2022 houve impactos sobre os quatro critérios decorrentes de ações continuadas de capacitação, geração de novos empregos e ações de equidade de gêneros e gerações, com a empregabilidade de mulheres para atuarem nos serviços de limpeza dos ovos por serem consideradas mais cuidadosas, evitando a quebra dos ovos. Em 2023, foi possível verificar o registro de impactos decorrentes da continuidade das ações do ano anterior, à exceção de alteração do critério ‘qualidade do emprego/ocupação’.

Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
19. Geração de Renda do estabelecimento	Sim	2,5		2,5
20. Valor da propriedade	Sim	1,19		1,19

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

Em 2022 e 2023, houve alterações sobre os dois critérios relacionados ao aspecto renda. Cabe ressaltar que o enfoque da tecnologia está orientado para a segurança do alimento e do trabalho que são requisitos básicos para a produção e nem sempre estão diretamente associados à agregação de valor. A expectativa é que esse método possa ser difundido, possibilitando a

promoção da inclusão socioproductiva de pequenos produtores, gerando impactos sobre o aumento da produção e viabilizando a comercialização de ovos com segurança sanitária e, por conseguinte, impactando positivamente os critérios do aspecto renda. Possibilitaram esses impactos as variáveis de distribuição de renda decorrente da contratação de novos empregados (2022: 4 pessoas em regime integral e uma em meio período; 2023: 3,5 postos de trabalho), segurança na obtenção da renda, montante, investimentos em benfeitorias (instalações e equipamentos), preço do produto, além de conservação dos recursos naturais da propriedade.

Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
21. Segurança e saúde ocupacional	Sim	-0,13		-0,13
22. Segurança alimentar	Sim	0,45		0,45

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

Considerando-se o aspecto saúde verificou-se que no ano de 2022 não houve impacto sobre o critério “Segurança e saúde ocupacional”. Em 2023, verificou-se impacto sobre os dois critérios. A operação é conduzida de acordo com procedimentos de biossegurança, pela paramentação do produtor com Equipamentos de Proteção Individual e a limpeza dos ovos é realizada em ambiente que minimiza exposição e acúmulo de poeira e aerossóis, reduzindo o risco de contaminação por agentes biológicos. O critério Segurança alimentar foi impactado positivamente em função da melhoria da qualidade sanitária do alimento, pela remoção de sujidades da casca dos ovos, como fezes, terra, penas e material da cama de aviário e forração dos ninhos. Como citada anteriormente, esta tecnologia apresenta vantagens por apresentar menor risco de contaminação cruzada em comparação à técnica do pano úmido para limpeza dos ovos, comumente empregada por pequenos produtores. Os materiais utilizados na limpeza previnem a propagação de contaminações entre outros ovos. O papel é descartado quando sujo, a espátula é um instrumento higienizável e a borracha de apagar apresenta capacidade autolimpante. O critério ‘segurança e saúde ocupacional’ registrou pequeno índice negativo em função de uma das produtoras informar que há esforço repetitivo no uso da borracha para limpeza de ovos, de forma manual.

Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
23. Dedicção e perfil do responsável	Sim	0,44		0,44
24. Condição de comercialização	Sim	2,25		2,25
25. Disposição de resíduos	Sim	0,75		0,75
26. Gestão de insumos químicos	Sim	0,0		0,0
27. Relacionamento institucional	Sim	1,56		1,56

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

Em 2022 e 2023, foram registrados impactos em diferentes variáveis que compõem os critérios deste aspecto. O critério Dedicção e perfil do responsável teve alteração positiva em função de alterações nas variáveis Capacitação dirigida à atividade, horas de permanência no estabelecimento e engajamento familiar. O critério Relacionamento institucional também teve impacto positivo em função da assistência técnica oferecida pela Embrapa para utilização adequada da solução tecnológica proposta e assessoria externa. Possibilitou impacto na Condição de comercialização, investimentos em aquisição de veículo próprio, venda direta, propaganda do produto, processamento e armazenamento local, além de parceria com outros produtores.

Adequações sociotécnicas realizadas pelas produtoras para destinação de resíduos e de recipientes contribuíram com o registro de impactos sobre os critérios Disposição de resíduos e Gestão de insumos químicos em 2022. Em 2023, não se verificou impacto no critério 'gestão de insumos químicos'.

4.3. Índices parciais de Impacto da solução tecnológica

Tipo de Impacto	Média Tipo 1	Média Tipo 2	Média Geral
Índice de Impacto Econômico	1,23		1,23
Índice de Impacto Social	0,50		0,50
Índice de Impacto Ambiental	-0,03		-0,03

4.4. Índice Geral de Impacto da solução tecnológica

Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados

Média Tipo 1	Média Tipo 2	Média Geral
0,40	-	0,40

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno) **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

Nos anos de 2022 e 2023, a avaliação de impacto da solução tecnológica de limpeza de ovos em pequena escala foi realizada a partir da análise de quatro produtoras adotantes. Os impactos da adoção desta tecnologia revelam o potencial de impacto da tecnologia e traz evidências positivas para se estabelecer estratégias de comunicação rural que possibilitem divulgá-la, visando sua adoção por centenas ou milhares de pequenos produtores de ovos em todo o país. Por tratar-se de uma técnica de beneficiamento simples e de baixo custo, pode favorecer sua adoção e gerar impactos de inclusão socioproductiva de centenas de famílias rurais produtoras de ovos. Em 2023, na análise dos impactos verificou-se a obtenção de índice socioambiental de de 0,40, acumulando três anos de índices positivos, decorrente de impactos sobre os critérios Consumo de água = -0,25, Uso de insumos veterinários e matérias primas = -0,13,, Capital Social = 0,94, Capacitação = 0,88, Qualificação e oferta de trabalho = 0,51, Equidade de gêneros e gerações = 1,10, Geração de renda = 2,50, Valor da propriedade = 1,19, Segurança e saúde ocupacional = -0,13, Segurança alimentar = 0,45, Dedicção e perfil do responsável = 0,44, Condição de comercialização = 2,25, Disposição de resíduos = 0,75, e Relacionamento Institucional = 1,56. Em comparação à análise de 2022 e 2021 verificou-se um acumulado de impactos e a necessidade de novas adaptações na tecnologia de limpeza de ovos na medida em que se verifica o aumento da escala e a necessidade de cuidados em relação à saúde ocupacional.

O impacto negativo sobre o critério de Uso de insumos veterinários e matérias primas decorre do uso de materiais (borracha, luvas e papel toalha) em substituição ao pano úmido que era utilizado anteriormente. Porém, não se verifica quantidade expressiva que possa impactar tão severamente esse indicador e o índice socioambiental de uma forma geral.

4.5. Impactos sobre o Emprego

Tabela 4.5.1: Número de empregos gerados (Exemplo – 2009/2021)

Ano	Emprego adicional por unidade de área	Área adicional	Não se aplica	Quantidade de emprego gerado
	(A)	(B)		C= (AXB)
2019				
2020				
2021	0	1		0
2022	4,5	1		4,5
2023	1,75	2		3,5

Na medida em que essa solução tecnológica se tornar um “fator gerador” da alavancagem da produção e comercialização de ovos em pequena escala, contribuindo para a inclusão socioprodutiva de agricultores familiares produtores de ovos, a variável “empregos gerados” poderá contar com a abertura de novos postos de trabalho, seja diretamente nas etapas de produção, seja na etapa de beneficiamento dos ovos. Eventualmente, exigindo novos arranjos organizacionais por parte dos produtores. Nesta atualização e ampliação da amostragem de beneficiários da tecnologia, em 2022, já se verificou a criação de 4,5 postos de trabalho estimulados pelo incremento da produção, atribuídos pelas produtoras, à adoção da tecnologia. Em 2023, uma produtora contratou um menor aprendiz e outra produtora a contratação de dois funcionários com carteira assinada (um por 8h/dia e outro por 4h/dia), além de uma prestação de serviço de responsável técnico. Outras duas produtoras não tiveram contratações.

4.6. Fonte de dados

Tabela 4.6.1: Número de consultas realizadas por município

Municípios	Estado	Produtor Familiar		Produtor Patronal		Total
		Pequeno	Médio	Grande	Comercial	
Nova Friburgo	RJ	01				01
Conselheiro Lafaiete	MG	01				01
Rio de Janeiro	RJ	01				01
Serrinha	BA	01				01
Total		04				04

Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 4.6.1, caso haja necessidade.

Em 2021 todas informações foram obtidas remotamente através de mensagens de e-mail, WhatsApp e contato telefônico junto às três produtoras de ovos. Em 2022 e 2023 as coletas de informações foram realizadas *in loco* para atualização deste relatório.

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

5.1. Capacidade relacional

Tabela 5.1.1: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações de equipe/rede de pesquisa

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
1. Diversidade de especialidades	Sim	0,0		0,0
2. Interdisciplinaridade (coautorias)	Sim	0,0		0,0
3. Know-who	Sim	0,0		0,0
4. Grupos de estudo	Sim	0,0		0,0
5. Eventos científicos	Sim	0,0		0,0
6. Adoção metodológica	Sim	0,0		0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica) **Tipo 2 – Equipe de projeto

No aspecto ‘Relações de Equipe / Rede de Pesquisa’, em 2023 não houve alteração neste aspecto.

Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
7. Diversidade	Sim	1,0		1,0
8. Interatividade	Sim	1,0		1,0
9. Know-who	Sim	0,0		0,0
10. Fontes de recursos	Sim	1,0		1,0
11. Redes comunitárias	Sim	1,0		1,0
12. Inserção no mercado	Sim	1,0		1,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica) **Tipo 2 – Equipe de projeto

No ano de 2023, a interlocução se deu entre a equipe da Embrapa, os demais parceiros institucionais e as produtoras de ovos localizadas nos quatro municípios, bem como há interlocuções iniciadas com outros interessados. Contribuíram para o impacto deste aspecto relações com interlocutores o seguinte critério: Redes comunitárias que, eventualmente, poderá resultar em novas adoções da tecnologia.

5.2. Capacidade científica e tecnológica

Tabela 5.2.1: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto instalações

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
13. Infraestrutura institucional	Sim	0,0		0,0
14. Infraestrutura operacional	Sim	0,0		0,0
15. Instrumental operacional	Sim	0,0		0,0
16. Instrumental bibliográfico	Sim	0,0		0,0
17. Informatização	Sim	0,0		0,0
18. Compartilhamento da infraestrutura	Sim	0,0		0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica). **Tipo 2 – Equipe de projeto

Em 2022 e 2023, não houve impacto nos critérios do aspecto instalações.

Tabela 5.2.2: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
19. Infraestrutura (ampliação)	Sim	0,0		0,0
20. Instrumental (ampliação)	Sim	0,0		0,0
21. Instrumental bibliográfico (aquisição)	Sim	0,0		0,0
22. Contratações	Sim	0,0		0,0
23. Custeios	Sim	0,0		0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica). **Tipo 2 – Equipe de projeto

No aspecto recursos do projeto não houve impacto em 2023.

5.3. Capacidade organizacional

Tabela 5.3.1. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto equipe/rede de pesquisa

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
24. Cursos e treinamentos	Sim	0,0		0,0
25. Experimentos, avaliações, ensaios	Sim	0,0		0,0
26. Bancos de dados, plataformas de informação	Sim	0,0		0,0
27. Participação em eventos	Sim	0,0		0,0
28. Organização de eventos	Sim	0,0		0,0
29. Adoção de sistemas de gestão	Sim	0,0		0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica). **Tipo 2 – Equipe de projeto

No ano de 2023, no aspecto equipe/rede de pesquisa, não houve registro de impacto.

Tabela 5.3.2. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
30. Cursos e treinamentos	Sim	1,0		1,0
31. Número de participantes	Sim	3,0		3,0
32. Unidades demonstrativas	Sim	0,0		0,0
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação	Sim	1,0		1,0
34. Projetos de extensão	Sim	0,0		0,0
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação	Sim	0,0		0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica). **Tipo 2 – Equipe de projeto

No ano de 2022 aspecto transferência/extensão houve impacto moderado sobre os critérios Cursos e treinamentos e Exposições na mídia e impacto alto no critério Número de participantes, com 33 participantes. Os demais critérios não sofreram alterações. Em 2023, com a realização de treinamentos (dias de campo, visitas técnicas, intercâmbios) houve impacto sobre as mesmas variáveis do ano anterior.

5.4. Produtos de P&D

Tabela 5.4.1. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos de P&D

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
36. Apresentação em congressos	Sim	0,0		0,0
37. Artigos indexados	Sim	0,0		0,0
38. Índices de impacto (WoS)	Sim	0,0		0,0
39. Teses e dissertações	Sim	0,0		0,0
40. Livros/capítulos, boletins etc.	Sim	0,0		0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica). **Tipo 2 – Equipe de projeto

Em 2022 e 2023, no aspecto produtos de P&D não se registrou impacto.

Tabela 5.4.2. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos tecnológicos

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
41. Patentes/registros	Sim	0,0		0,0
42. Variedades/linhagens	Não	-		-
43. Práticas metodológicas	Sim	0,0		0,0
44. Produtos tecnológicos	Sim	0,0		0,0
45. Marcos regulatório	Sim	0,0		0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica) **Tipo 2 – Equipe de projeto

No ano de 2023, aspecto produtos tecnológicos houve alteração somente no critério Patentes/registros decorrente do registro da marca OvOLimpo e BemSecO no INPI. O critério Variedades/linhagens não se aplica e os demais não sofreram alterações. Em 2023, não houve impacto.

5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional

Tabela 5.2.1: Análise dos resultados

Média Tipo 1	Média Tipo 2	Média Geral
-	0,60	0,60

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica) **Tipo 2 – Equipe de projeto

Em 2023, contribuiu para o alcance do índice de impacto no desenvolvimento institucional na ordem de 0,60, com registro de impactos sobre a Capacidade Relacional - aspecto relações com interlocutores (índice 1,0) e da Capacidade Organizacional - aspecto transferência/extensão (índice 5,0), mobilizando diferentes atores para tratar da organização de evento para treinamento de agentes multiplicadores. Como a solução tecnológica foi gerada recentemente é de se esperar que novos impactos institucionais sejam observados nos próximos anos à medida em que for objeto de intensa divulgação e treinamento de técnicos e agricultores em diferentes regiões do país e que resultem na ampliação da adoção. Para corroborar com essa perspectiva é importante que os órgãos de controle sanitário federal, estaduais e municipais contribuam e passem a considerar a possibilidade de utilização desta técnica. Neste sentido, a equipe do projeto vem envidando esforços para aprovação de outros projetos e estabelecendo parcerias com órgãos da administração pública e organizações sociais dos produtores.

5.6. Fonte de dados

Tabela 5.6.1: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional

Instituição	Estado	Município	Função	Total
Embrapa Agroindústria de Alimentos	RJ	Rio de Janeiro	Pesquisador	01
Total				01

Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 5.6.1, caso haja necessidade.

Foi elaborado um roteiro de perguntas considerando todas as variáveis do Ambitec Agro, planilha de Impacto no Desenvolvimento Institucional, seguida de entrevista junto ao pesquisador responsável pela solução tecnológica para a obtenção de informações que subsidiaram a elaboração desta avaliação.

6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A solução tecnológica objeto deste estudo de avaliação de impacto foi desenvolvida e recentemente adotada por quatro produtoras de ovos localizadas nos estados de Minas Gerais, Bahia e do Rio de Janeiro. O projeto de pesquisa que originou essa solução tecnológica também tem feito aportes de contribuições a políticas públicas federais e estaduais visando a criação e/ou ajustes de regulamentos da inspeção e vigilância sanitária que considerem a validade de adoção dessa solução para garantir a segurança do ovo comercializado em pequena escala de produção.

Os índices de impacto obtidos, analisados e apresentados neste relatório já apresentam evidências positivas da utilização da tecnologia, informações relevantes para subsidiar futuras estratégias de comunicação e transferência de tecnologias de modo a popularizar a solução tecnológica. Desta forma, e tendo em vista o expressivo número de produtores de ovos no país vislumbra-se o aumento dos usuários da tecnologia nos próximos anos com potencial de permitir, inclusive, a inclusão socioprodutiva de pequenos produtores de ovos para os mercados locais, inseridos em sistemas agroalimentares localizados e circuitos curtos de comercialização de venda direta ao consumidor final.

Perspectivas de impactos socioambientais e institucionais também deverão ser mais significativos na medida em que o processo de transferência e adoção da tecnologia se concretize nos próximos anos.

7. BIBLIOGRAFIA

- ABPA- Associação Brasileira de Proteína Animal. **Relatório Anual ABPA 2023**. São Paulo: ABPA, 2023. Disponível em <<https://abpa-br.org/wp-content/uploads/2023/04/Relatorio-Anual-2023.pdf>>. Acesso em 20/12/2023.
- AMARAL, G.; GUIMARÃES, D.; NASCIMENTO, J. C.; CUSTODIO, S. Avicultura de postura: estrutura da cadeia produtiva, panorama do setor no Brasil e no mundo e o apoio do BNDES. **BNDES Setorial**, n. 43, pp. 167-207, mar. 2016.
- AVILÁ, A. F. D.; RODRIGUES, G. S.; VEDOVOTO, G. L. **Avaliação dos Impactos de Tecnologias Geradas pela Embrapa: Metodologia de Referência**. Brasília: Embrapa, 2006.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017. Regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 60 mar. 2017a. Seção 1, n. 62, p. 3-27. Alterado pelo Decreto nº 9.069 de 29 de março de 2017 e Decreto nº 10.468 de 18 de agosto de 2020.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 5, de 14 de fevereiro de 2017. Estabelece os requisitos para avaliação de equivalência ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária relativos à estrutura física, dependências e equipamentos de estabelecimento agroindustrial de pequeno porte de produtos de origem animal. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, Poder Executivo, 15 fev. 2017b. Seção 1. n. 33, p 3-6. Alterado pela Instrução Normativa nº 9, de 18 de janeiro de 2018.

- CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. (2020). **Valor Bruto da Produção VBP 2020**. CNA, 2020. Disponível em https://www.cnabrazil.org.br/assets/arquivos/boletins/CNA-VBP_-16set2020.pdf >. Acesso em 14/01/2023.
- CAVALCANTI, F. A. V. R. **Avicultura caipira: estudo de mercado para a cadeia de galinha caipira**. Natal (RN): SEBRAE, 2019. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RN/Anexos/Avicultura%20caipira.pdf>. Acesso 14/01/2023.
- CNN BRASIL. **Com aumento no preço da carne, brasileiro come mais ovo do que a média global**. 2021. Disponível em <<https://www.cnnbrasil.com.br/business/com-aumento-no-preco-da-carne-brasileiro-come-mais-ovo-do-que-a-media-global/>>. Acesso em 14/01/2023.
- CRUZ, F. G. G.; RUFINO, J. P. F.; MELO, R. D.; FEIJO, J. C.; DAMASCENO, J. L.; COSTA, A. P. G. C. Perfil socioeconômico da avicultura no setor primário do estado do Amazonas, Brasil. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, 9 (2), pp. 371-391, 2016.
- DONATO, D.C.Z.; GANDRA, E.R.S.; GARCIA, P.D.S.R.; REIS, C.B.M.; GAMEIRO, A.H. A questão da qualidade no sistema agroindustrial do ovo. **Congresso Sociedade Brasileira de Economia Administração e Sociologia Rural**. Porto Alegre, 2009. Disponível em: www.sober.org.br/palestra/13/439.pdf. Acesso em: 07/01/2022.
- EMBRAPA. **Guia para a manipulação de ovos com segurança em pequenas produções**. Rio de Janeiro: Embrapa, 2021. 21p.
- EMBRAPA. **Tecnologia de limpeza apropriada ao beneficiamento de ovos de qualidade da agricultura familiar**. Rio de Janeiro: CTA, 2019. 23p. Projeto de Tipo II (Desenvolvimento e Validação), submetido e aprovado no âmbito da Chamada 03/2018. [Código SEG: 20.18.03.046.00.00].
- GLOBO RURAL. **Consumo de ovo no Brasil bateu recorde e tende a continuar crescendo, avalia indústria**. Revista/Redação Globo Rural. 2021. Disponível em: <<https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/Aves/noticia/2021/10/consumo-de-ovo-no-brasil-bateu-recorde-e-tende-continuar-crescendo-avalia-industria.html>>. Acesso em: 14/01/2023.
- GODINHO JÚNIOR, E. C.; ALVES, L. K. S.; SCHULTZ, E. B.; RAINERI, C. Demanda por ovos produzidos em sistemas livres de gaiolas: motivação, estratégias e estruturas de governança. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, 60 (4), e240053, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.240053>>. Acesso em: 14/01/2023.
- Ministério da Saúde. **Surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos no Brasil**. In **Secretaria de Vigilância em Saúde**. 2019. http://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_integrado_vigilancia_doencas_alimentos.pdf%0Ahttps://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/janeiro/17/Apresentacao-Surtos-DTA-2018.pdf
- MIZUMOTO, Fabio Matuoka. **Estratégias nos canais de distribuição de ovos: análise dos arranjos institucionais simultâneos**. 2004. Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. doi:10.11606/D.12.2004.tde-16052005-110146. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-16052005-110146/publico/dissertacao_mizumoto.pdf>. Acesso em: 14/01/2023.

PIRES, M. A. D. R.; PINTO, A. T. Indústria do Ovo: qual é o significado e uso dessa expressão? **Brazilian Journal of Food Technology**, Vol. 23, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1981-6723.21119>>. Acesso em: 14/01/2023.

SOUZA, Maria Cristina de. **Re: Pedido de informações sobre Depreciação e Despesas correntes da Unidade para 2023**. [Mensagem eletrônica pessoal]. Informando os valores de depreciação e as despesas correntes. Recebida por André Yves Cribb em 08 dez. 2023. Rio de Janeiro: SOF/Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2023.

STEPHAN, Camila Penteadó. **Re: Custo do pessoal da Unidade, por cargo e hora**. [Mensagem eletrônica pessoal com anexo "BCA_39-2023_Resolucao DENE Tabela maõ de obra 2023.pdf"]. Mensagem recebida por André Yves Cribb em 01 dez. 2023. Rio de Janeiro: SGP/Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2023.

8. EQUIPE RESPONSÁVEL

Tabela 8.1: Equipe do centro responsável pela elaboração do relatório de avaliação de impactos

Membro da equipe	Função
André Yves Cribb	Pesquisador
Mauro Sergio Vianello Pinto	Pesquisador
Leandro Gonçalves de Souza Leão	Analista
Paula Rodrigues Almeida Polidoro	Analista
Paulo Cesar de Almeida Portes	Analista

Tabela 8.2: Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos

Colaborador	Instituição
Eduardo Henrique Miranda Walter	Embrapa CTAA
Fénelon Do Nascimento Neto	Embrapa CTAA
Amanda L. A. Jamas	Produtora Chácara Pedra Branca
Diana Lorena Vieira Souza	Produtora Aviário São Francisco
Jovelina Olga Gomes da Fonseca	Produtora Sítio Cultivar
Edna Maria Jesus de Souza	Granja Avícola Sítio A Roça

9. METAS DE IMPACTO DO VII PLANO DIRETOR DA EMBRAPA¹

Indique na Tabela 9.1 em qual(is) meta(s) de impacto do VII PDE se enquadra a solução tecnológica avaliada:

Tabela 9.1. Objetivos Estratégicos e Metas do VII PDE da Embrapa

Objetivos Estratégicos	Metas	
OE 01. Gerar soluções tecnológicas e oportunidades de inovação para promover a sustentabilidade e a competitividade da agropecuária nacional.	1.1 Até 2025, Incrementar em 20% o benefício econômico gerado por práticas agropecuárias e tecnologias sustentáveis redutoras de custos desenvolvidas pela Embrapa e parceiros.	
	1.2 Até 2025, aumentar em 15% a adoção de tecnologias produzidas pela Embrapa e parceiros que preservem a qualidade nutricional, a segurança ou a vida útil de produtos da agropecuária, contribuindo para redução de perdas de alimentos”	x
	1.3 Até 2030, aumentar em 10% a adoção de cultivares de grãos, hortaliças, frutíferas e forrageiras da Embrapa e parceiros.	
OE 02. Ampliar e qualificar a base de dados e informações sobre recursos naturais do território nacional.	2.1 Até 2025, ampliar em 100% o número de usuários de plataformas digitais de dados espaço-temporais integrados para o território brasileiro desenvolvidas pela Embrapa e parceiros.	
OE 03. Gerar conhecimentos e tecnologias que promovam a agregação de valor a produtos, processos e serviços oriundos das cadeias agropecuárias e agroindustriais explorando as novas tendências de consumo.	3.1 Aumentar em 15% o impacto econômico gerado pela adoção de tecnologias agregadoras de valor a produtos alimentares, florestais e agroindustriais desenvolvidas pela Embrapa e parceiros até 2025.	
	3.2 Até 2025, aumentar em 40% o impacto econômico de soluções tecnológicas da Embrapa e parceiros relacionadas às boas práticas de produção, de pescado, carne, leite e ovos.	
OE 04. Promover e fortalecer PD&I para segurança e defesa zootosanitária da cadeia agropecuária brasileira.	4.1 Até 2025, aumentar em 30% o impacto econômico gerado por tecnologias para o manejo de problemas zootosanitários desenvolvidos pela Embrapa e parceiros.	
	4.2 Até 2030, contribuir para o aumento de 15% na adoção do manejo integrado e insumos biológicos no controle de pragas e doenças da cadeia agropecuária brasileira, desenvolvidos pela Embrapa e parceiros.	
OE 05. Desenvolver tecnologias e conhecimentos que contribuam para a bioeconomia, por meio da utilização de recursos de base biológica para a geração de bioprodutos, bioinsumos e energia renovável.	5.1 Até 2025, viabilizar a incorporação pelo setor produtivo (adoção) de cinco soluções tecnológicas alternativas a produtos de base não-renovável.	
	5.2 Até 2030, viabilizar a incorporação pelo setor produtivo (adoção) de cinco novas matérias primas renováveis para o contexto da bioeconomia.	
	5.3 Até 2030, viabilizar a incorporação pelo setor produtivo (adoção) de cinco bioativos e bioinsumos a partir dos recursos genéticos da Amazônia, Pantanal e Mata Atlântica.	
OE 06. Gerar e disponibilizar conhecimento, práticas produtivas e alternativas tecnológicas sustentáveis voltadas para o desenvolvimento regional sustentável e inclusão produtiva.	6.1 Até 2025, aumentar em 25% o impacto econômico gerado por meio da adoção de tecnologias e práticas para o Semiárido e Amazônia, desenvolvidas pela Embrapa e parceiros.	
	6.2 Até 2025, contribuir para geração de 200 mil empregos diretos e indiretos, pela adoção das tecnologias da Embrapa e parceiros pelo setor produtivo	
	6.3 Até 2025, aumentar em 30% a adoção de tecnologias, produtos e processos desenvolvidos pela Embrapa e parceiros para incentivar o desenvolvimento de cadeias curtas de produção e mercados locais	x

¹ Item não considerado para fins de Avaliação de Desempenho Institucional

OE 07. Desenvolver informação, conhecimento e tecnologia para o enfrentamento dos efeitos da mudança do clima na agropecuária	7.1 Até 2025, ampliar em 10 milhões de hectares as áreas de sistemas de produção integrados e recuperação de pastagens que utilizam soluções tecnológicas geradas pela Embrapa e parceiros, contribuindo para mitigação de 60 milhões de toneladas de equivalente de CO ₂	
	7.2 Até 2025, disponibilizar 5 sistemas de manejo desenvolvidos pela Embrapa e parceiros para o manejo sustentável de florestas naturais adaptados às diferentes regiões brasileiras.	
	7.3 Até 2030, aumentar em 1 MILHÃO DE HECTARES a área de florestas plantadas com SISTEMAS DE PRODUÇÃO desenvolvidos pela Embrapa e parceiros adaptados e produtivos às diversas combinações ambientais do território brasileiro.	
	7.4 Até 2030, aumentar em 10% os benefícios econômicos derivados do Zoneamento de Risco Climático (ZARC) com apoio da Embrapa e parceiros.	
OE 08. Otimizar os sistemas produtivos agropecuários e agroindustriais por meio da automação de processos, agricultura de precisão e digital	8.1 Até 2025, viabilizar a incorporação pelo setor produtivo (adoção) de dez soluções tecnológicas em automação e agricultura digital para as cadeias agropecuárias, desenvolvidas pela Embrapa e parceiros.	
	8.2 Até 2025, aumentar em 100% o número de usuários de aplicativos e sistemas digitais gerados pela Embrapa e parceiros.	
OE 09. Racionalizar o uso de recursos orçamentários e financeiros, buscar sua ampliação e a diversificação de fontes, visando à eficiência operacional e à sustentabilidade institucional.	9.1. Estabelecer até 2022, pelo menos, 4 Centros de Serviços Compartilhados.	
	9.2 Até 2030, aumentar em 10% a receita de produtos oriundas de licenciamentos de ativos tecnológicos da Embrapa.	
	9.3 Até 2023, aumentar para 40% a participação de projetos de inovação aberta com o setor produtivo na programação de PD&I.	
	9.4 Até 2030, reduzir em 10% os gastos totais da empresa em termos reais.	
OE 10. Fortalecer e consolidar a excelência na governança e na gestão institucional.	10.1 Até 2026, consolidar um modelo de governança, que alcance a excelência nos padrões estabelecidos para empresas estatais federais.	
	10.2 Até 2023 implantar os 6 fundamentos da gestão para a excelência em conformidade com modelos de referência e programas do Governo Federal.	
	10.3 Até 2027, aumentar em 10% o índice de imagem institucional positiva da Embrapa.	
OE 11. Ampliar a Transformação Digital da Embrapa, estruturando a tecnologia da informação, a governança e a gestão de dados promovendo a transferência e uso do conhecimento na era digital.	11.1 Até 2030, consolidar em 100% da infraestrutura de TI institucional para permitir amplo uso de ciência de dados e ferramentas de TI nos sistemas de gestão, prospecção e realização de PD&I.	
	11.2 Até 2030, integrar, automatizar e interoperar 100% das plataformas digitais disponibilizadas pela Embrapa de múltiplos usos e aplicações, com informações, ativos e sistemas, com tecnologias da informação (big data, blockchain, inteligência artificial, computação cognitiva etc.) de modo a agregar valor aos produtos e serviços oferecidos para as partes interessadas.	

De forma sucinta, explique o vínculo do impacto da tecnologia à(s) meta(s) indicada(as).

A tecnologia em questão foi desenvolvida com o intuito de reduzir perdas decorrentes de sujidades nos ovos produzidos em pequena escala, atendendo as exigências da legislação sanitária e, em decorrência disso, possibilitar a inclusão de agricultores familiares que produzem ovos em pequena escala nas cadeias curtas de produção e nos mercados locais, estando alinhadas às metas 1.2 e 6.3 do VII PDE.